

ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ТЕРМИЗ-202 ВА СП-1607 ҒЎЗА НАВЛАРИНИ 76 СМ СХЕМАГА ҚЎШҚАТОР УСУЛИДА ТУРЛИ ХИЛ СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИ, КЎЧАТ ҚАЛИНЛИКЛАРИ ВА МАЪДАН ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ПАРВАРИШЛАНГАНДА БИР ДОНА КЎСАКДАГИ ПАХТА ВАЗНИНИНГ ЎЗГАРИШИ

НУРМАТОВ ШЕРАЛИ НУРМАТОВИЧ

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти. Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
УДК: 633.511+631,5

БЕКМУРОДОВ ХУМОЙИДДИН ТОЖИЕВИЧ

Ингичка толали пахтачилик илмий-тадқиқот институти
Қишлоқ хўжалиги фалсафа фанлари доктори, катта илмий ходим
Email: xumoyiddin.bekmurodov@mail.ru

ШАДМАНОВ ЖАМАЛИДДИН ҚАЗАҚДЖАНОВИЧ

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти. Қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283923>

Аннотация: Мақолада Сурхондарё вилоятининг тақирсисон ўтлоқи бўз шўрланишга мойил тупроқлар шароитида ингичка толали Термиз-202 ғўза навини назорат варианты сифатида кўчат қалинлиги 130-140 минг туп/га кўчат қолдириб, қатор ораси 76 см схемада (яккақатор) усулида, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш тартибида, назоратга нисбатан эса ингичка толали Термиз-202 ва СП-1607 ғўза навни 76 см экиш схемасида (кўшқатор) усулида, кўчат қалинлиги 130-140 ва 170-180 минг туп/га кўчат қолдириб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 %, 70-75-70 % ва 70-80-75 % суғориш тартибларида суғориб, маъдан ўғитлар меъёрлари N-200, P-140 ва K-100 кг/га ва N-240, P-170 ва K-120 кг/га қўллаб парваришланганда етиштирилган ингичка толали ғўза навларининг бир дона кўсақдаги пахта вазнига тасири бўйича маълумотлар таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: Тақирли ўтлоқи шўрланинга мойил тупроқлар, ингичка толали ғўза навлари, экиш схемаси (яккақатор, кўшқатор), суғориш олди тупроқ намлиги, кўчат қалинлиги минг туп/га, маъдан ўғитлар меъёрлари, тажриба таласида парваришланаётган ингичка толали ғўза навларининг бир дона кўсақдаги пахта вазни.

ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ХЛОПКА В ОДНОМ ХЛОПЧАТКЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СОРТОВ ХЛОПКА С ИНГИЧКОВЫМ ВОЛОКНОМ ТЕРМИЗ-202 И СП-1607 НА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПОЛИВА, ГУСТОТЕ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ И НОРМАХ УДОБРЕНИЙ ПО СХЕМЕ 76 СМ

Аннотация: В статье в условиях сероземных засоленных почв луговины Тақирсисон Сурхандарьинской области в качестве контрольного варианта высаживался тонковолокнистый сорт хлопчатника Термиз-202, с густотой стояния семян 130-140 тыс. кустов/га, в междурядьях 90 см (однорядный), влажность почвы перед поливом составляла 70-75-65% по поливной очередности, на контрольном варианте для сравнения высаживались тонковолокнистые сорта хлопчатника Термиз-202 и СП-1607 по схеме посадки 76 см (комбинированной), с густотой стояния семян 130-140 и 170-180 тыс. кустов/га, влажность почвы перед поливом составляла 70-75-65%, 70-75-70% и 70-80-75% по поливной

очередности. Проведен анализ данных по влиянию тонковолокнистых сортов хлопчатника на массу хлопка с коробочки, выращенных в междурядьях 76 см (однорядный), Приведены нормы полива и минеральных удобрений N-200, P-140 и K-100 кг/га и N-240, P-170 и K-120 кг/га.

Ключевые слова: Засоленные почвы, пустоши, тонковолокнистые сорта хлопчатника, схема посадки (однорядная, двухрядная), влажность почвы перед поливом, густота стояния семян в тыс. бушелей/га, нормы минеральных удобрений, масса хлопка с мешка тонковолокнистых сортов хлопчатника, возделываемых на опытном поле.

THE CHANGE OF COTTON WEIGHT IN SINGLE COTTON WHEN GROWING COTTON VARIETIES WITH THIN FIBER TERMIZ-202 AND SP-1607 WITH DIFFERENT IRRIGATION REGIMES, PLANT THICKNESSES AND FERTILIZER STANDARDS ON A 76 CM SCHEME

Abstract: In the article, in the conditions of gray salinity-prone soils of the Taqirsison meadow of Surkhandarya region, thin-fiber Termiz-202 cotton variety was planted as a control option, with a seedling thickness of 130-140 thousand bushels/ha, in a row spacing of 76 cm (single row), soil moisture before irrigation was 70-75-65% in the irrigation order, for control In comparison, thin fiber Termiz-202 and SP-1607 cotton varieties were planted in a 76 cm planting scheme (combination), with a seedling thickness of 130-140 and 170-180 thousand plants/ha, and soil moisture before irrigation was 70-75-65%, 70-75-70% and 70-80-75% irrigation An analysis of data on the effect of fine-fiber cotton varieties on the weight of cotton per boll, grown under irrigation and mineral fertilizer rates of N-200, P-140 and K-100 kg/ha and N-240, P-170 and K-120 kg/ha, is presented.

Key words: Salinity-prone soils of barren meadow, thin-fiber cotton varieties, planting scheme (single-row, double-row), soil moisture before irrigation, seedling thickness in thousand bushels/ha, mineral fertilizer standards, cotton weight per bag of thin-fiber cotton varieties cultivated in the experimental field.

КИРИШ

Бугунги кунда XXI асрнинг глобал муаммоларидан бири – сув ресурсларининг ўта танқислигидир. Сўнги 60 йилда ичимлик суви истеъмоли дунё бўйича 8 марта ошди. Сув–ўта чекланган ресурс бўлиб, унинг манбаларини эгаллаш ҳозирданок дунёдаги кескинликлар ва можаролик (конфликт) вазиятларнинг сабабларидан бирига айланмоқда. Ирригация ва дренаж бўйича халқаро комиссиянинг маълумотлари бўйича жаҳонда суғориладиган ерлар 299,488 млн. гани ташкил этади. Жаҳон қишлоқ хўжалиги йилига 2,8 минг км³ чучук сув ишлатади. Бу дунё бўйича чучук сув истеъмолининг 70 % ни ташкил этиб, жаҳон саноати ишлатадиган сувдан 7 марта кўпдир. Бу сувнинг деярли ҳаммаси экинларни суғоришга ишлатилади. Жаҳонда озиқ-овқат маҳсулотларининг 40% и ва бошоқли доннинг 60% и суғориладиган ерлардан олинади.

Ҳозирги кунда аҳоли сонининг жадал ўсиб бориши ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортаётганлиги, аграр фани олимлари олдига серҳосил, тезпишар, экологик тоза маҳсулотларни бераолиш имкониятига эга бўлган экинлар навларини етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш долзарб масалага айланиб бормоқда.

МАТЕРИАЛЛАР ВА УСЛУБЛАР

Илмий тадқиқотлар Сурхондарё вилоятининг тақирсимон ўтлоқи бўз, шўрланишга мойил тупроқларида олиб борилган. Дала тажрибалари ПСУЕАИТИда қабул қилинган «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (СоюзНИХИ, 1963), «Методика полевых опытов с хлопчатником» (СоюзНИХИ, 1981) ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (ПСУЕАИТИ, 2007) каби услубий қўлланмаларга риоя қилинган ҳолда ўтказилади.

НАТИЖАЛАР ВА МУАΖАРА

Сурхондарё вилояти шароитида ингичка толали Термиз-202 ғўза навини назорат варианты сифатида олиб 76 см экиш схемада яккақатор усулида 130-140 минг туп/га кўчат қолдириб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш тартибида суғориб, назоратга нисбатан ингичка толали Термиз-202 ва СП-1607 ғўза навларини экиш схемаси 76 см кўшқатор усулида уч хил суғориш тартибида яъни суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-60 %, 70-75-70 % ва 70-80-75 % суғориш тартибларида, икки хил кўчат қалинлигида яъни тегишлича 130-140 ва 170-180 минг туп/га кўчат қолдириб, маъдан ўғитлар меъёрлари N-200, P-140 ва K-100 кг/га ва N-240, P-170 ва K-120 кг/га қўллаб ўрганилганда тажриба даласида парваришланган ингичка толали ғўза навларининг бир дона кўсақдаги пахта вазнига таъсири таҳлил қилинганда қуюдагича илмий натижалар олинди.

Яъни, назорат варианты сифатида етиштирилган ингичка толали Термиз-202 ғўза навини 76 см экиш схемада яккақатор усулида 130-140 минг туп/га кўчат қолдириб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш тартибида суғориб етиштирилиб, ўртача уч йиллик маълумотлар таҳлил қилинганда бир дона кўсақдаги пахта вазни назорат вариантыда 2,7 г ни ташкил этганлиги кузатилди.

Назорат вариантыга нисбатан ингичка толали Термиз-202 ғўза навини 90x30 см экиш схемада кўшқатор усулида 130-140 ва 170-180 минг туп/га кўчат қолдириб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 %, 70-75-70 % ва 70-80-75 % суғориш тартибида суғориб, маъдан ўғитлар меъёрлари N-200, P-140 ва K-100 кг/га ва N-240, P-170 ва K-120 кг/га қўллаб етиштирилган ғўза навларининг бир дона кўсақдаги пахта вазни бўйича ўртача уч йиллик маълумотлар таҳлил қилинганда суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда яъни

1-жадвал

Тажриба даласида тупли хил факторларни қўллаб парваришланган ингичка толали ғўза навларининг бир дона кўсақдаги пахта вазнининг ўзгариши

№	Вар	ЧДНСга нисбатан, %	Экиш схемаси	Кўчат қалинлиги, минг туп/га	Маъданли ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га	2023-йил		Ўртача	2024-йил		Ўртача	2025-йил		Ўртача
						Теримлар бўйича			Теримлар бўйича			Теримлар бўйича		
						1	2		1	2		1	2	
1	Термиз-202 (Яккақатор)	70-75-65 %	Қатор ораси 76 см (Яккақатор)	130-140	И.Ч.Қ	3,1	2,3	2,7	2,9	2,2	2,6	3,0	2,4	2,7
2, 3, 4, 5	Термиз-202 (Кўшқатор)	70-70-65 %	Қатор ораси 76 см (Кўшқатор)	130-140	N-240, P-170, K-120	3,0	2,3	2,7	2,8	2,2	2,5	2,9	2,4	2,6
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,1	2,4	2,8	2,9	2,3	2,6	3,0	2,5	2,7
				170-180	N-240, P-170, K-120	2,8	2,0	2,4	2,6	1,9	2,3	2,7	2,1	2,2
					N-275, P-192,5, K-137,5	2,6	1,9	2,3	2,4	1,8	2,1	2,5	2,0	2,4

6, 7, 8, 9		70-75- 70 %		130-140	N-240, P-170, K-120	3,1	2,3	2,7	2,9	2,2	2,6	3,0	2,4	2,7	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,2	2,5	2,9	3,0	2,4	2,7	3,1	2,6	2,8	
					170-180	N-240, P-170, K-120	2,9	2,1	2,5	2,7	2,0	2,4	2,8	2,2	2,3
						N-275, P-192,5, K-137,5	2,7	2,0	2,4	2,5	1,9	2,2	2,6	2,1	2,5
10, 11, 12, 13		70-80- 75 %		130-140	N-240, P-170, K-120	3,0	2,2	2,6	2,8	2,1	2,5	2,9	2,3	2,6	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,1	2,3	2,7	2,9	2,2	2,6	3,0	2,4	2,7	
				170-180	N-240, P-170, K-120	2,8	2,0	2,4	2,6	1,9	2,3	2,7	2,1	2,3	
					N-275, P-192,5, K-137,5	2,7	1,9	2,3	2,5	1,8	2,2	2,6	2,0	2,4	
14, 15, 16, 17		70-70- 65 %		130-140	N-240, P-170, K-120	3,4	2,5	3,0	3,2	2,4	2,8	3,3	2,6	2,9	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,5	2,6	3,1	3,3	2,5	2,9	3,4	2,7	3,0	
				170-180	N-240, P-170, K-120	3,2	2,3	2,8	3,0	2,2	2,6	3,1	2,4	2,7	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,3	2,5	2,9	3,1	2,4	2,8	3,2	2,6	2,9	
18, 19, 20, 21	СП-1607 (Кўшқатор)	70-75- 70 %	Қатор ораси 76 см (Кўшқатор р)	130-140	N-240, P-170, K-120	3,5	2,6	3,1	3,3	2,5	2,9	3,4	2,7	3,0	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,6	2,7	3,2	3,4	2,6	3,0	3,5	2,8	3,1	
				170-180	N-240, P-170, K-120	3,0	2,2	2,6	2,8	2,1	2,5	2,9	2,3	2,6	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,4	2,6	3,0	3,2	2,5	2,9	3,3	2,7	3,0	
22, 23, 24, 25		70-80- 75 %		130-140	N-240, P-170, K-120	3,3	2,4	2,9	3,1	2,3	2,7	3,2	2,5	2,8	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,4	2,6	3,0	3,2	2,5	2,9	3,3	2,7	3,0	
				170-180	N-240, P-170, K-120	2,9	2,1	2,5	2,7	2,0	2,4	2,8	2,2	2,5	
					N-275, P-192,5, K-137,5	3,2	2,4	2,8	3,0	2,3	2,7	3,1	2,5	2,8	

Изох: Ингичка толали ғўза навларини экиш схемаси 76 см кўшқатор усулида етиштирилганда олинган маълумотлар таҳлили

ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш тартибида, кўчат қалинлиги 130-140 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,6-2,7 г ни, кўчат қалинлиги 170-180 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,2-2,4 г ни, ЧДНСга нисбатан 70-75-70 % суғориш тартибида, кўчат қалинлиги 130-140 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,7-2,8 г ни, кўчат қалинлиги 170-180 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,3-2,5 г ни, ЧДНСга нисбатан 70-80-75 % суғориш тартибида, кўчат қалинлиги 130-140 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,6-2,7 г ни, кўчат қалинлиги 170-180 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,3-2,4 г ни ташкил этганлиги аниқланди.

Назорат вариантга нисбатан ингичка толали СП-1607 ғўза навини 760 см экиш схемада кўшқатор усулида 130-140 ва 170-180 минг туп/га кўчат қолдириб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 %, 70-75-70 % ва 70-80-75 % суғориш тартибида суғориб, маъдан ўғитлар меъёрлари N-200, P-140 ва K-100 кг/га ва N-240, P-170 ва K-120 кг/га қўлаб етиштирилган ғўза навларининг бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича ўртача уч йиллик маълумотлар таҳлил қилинганда суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда яъни

ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш тартибида, кўчат қалинлиги 130-140 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,9-3,0 г ни, кўчат қалинлиги 170-180 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,7-2,9 г ни, ЧДНСга нисбатан 70-75-70 % суғориш тартибида, кўчат қалинлиги 130-140 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 3,0-3,1 г ни, кўчат қалинлиги 170-180 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,6-3,0 г ни, ЧДНСга нисбатан 70-80-75 % суғориш тартибида, кўчат қалинлиги 130-140 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,8-3,0 г ни, кўчат қалинлиги 170-180 минг туп/га қолдирилган вариантда тегишлича 2,5-2,8 г ни ташкил этганлиги аниқланди (*1-жадвалда кўришимиз мункин*).

ХУЛОСА

Ўтказилган илмий тажрибадан олинган маълумотлар таҳлилларидан кўриниб турибдики парваришланган ингичка толали ғўза навларининг бир дона кўсақдаги пахта вазнининг ўзгаришига ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлигининг, экиш схемаларининг, кўчат қалинлигларига ҳамда маъдан ўғит меъёрларининг бевосида боғлиқлиги ўтказилган илмий таҳлиллар натижаларида ўз исботини топди.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Авлиёқулов А.Э. Сурхон-Шеробод воҳасида ингичка толали ғўзанинг суғориш тартибини ўрганиш // Ўрта Осиё бўйича илмий кенгаш маърузаларининг қисқача матнлари. – Ангрэн, 1974. – Б. 45–47.
2. Авлиёқулов Н.Э. Ингичка толали ғўзанинг янги иқлимлаштирилган Термиз-31 ва унинг халқ хўжалигидаги аҳамияти // ЎзПТИ навларини янгилаш, жойлаштириш ва парваришлаш технологияси : Республика илмий-амалий конференцияси (ЎзПТИ, 1999 йил 3 сентябрь) мақолалар тўплами. – Тошкент, 2001. – Б. 16–18.
3. Ботиров Ш. Ингичка толали пахта етиштириш // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Тошкент, 2005. – №11. – Б. 15.
4. Дурдиев Н.Х. Суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда тупроқ агрофизик хоссаларини ўрганиши // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Тошкент, 2018. №2 (52). – Б. 80–82.